

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 2 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 2

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-2>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Dusmatov Begmuhammad, Dusmatova Ma'mura INCREASING THE COMPETITIVENESS OF AIC AND ITS RELATIONSHIP WITH INNOVATIVE DEVELOPMENT.....	4
2. Saidov Farrukh BASIS OF DEVELOPMENT OF DIGITAL PLATFORMS INFRASTRUCTURE.....	12
3. Safarov Bakhodirkhan, Barrayeva Shahriniso PILGRIMAGE TOURISM - TRAVELERS AND PILGRIMNS RELIGIOUS, HISTORICAL PLACES, PERSONS KNOWING THEIR WAY OF LIFE.....	17
4. Dusanov Salim THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING THE EFFICIENCY OF FINANCIAL RESOURCES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY.....	22
5. Kholmuratova Shakhnoza THE ESSENCE OF THE QUALITY OF EDUCATION IN ECONOMIC DIRECTIONS AND ITS EVALUATION INTERNATIONAL METHODS.....	29
6. Mamatkulova Shoirra THE ROLE OF THE SERVICE INDUSTRY AND NETWORKS IN LABOR MARKET DEVELOPMENT.....	36
7. Norkulova Dilfuza, Jurakulov Khusen IMPACT OF THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC TRADE ON THE ECONOMY OF OUR COUNTRY.....	41
8. Khayitov Jamshid THE ROLE OF IMPROVEMENT SERVICES IN REFORMING THE NATIONAL ECONOMY.....	46
9. Babanazarova Sevara INFLUENCE OF THE LEVEL OF COMPETENCE OF THE TEACHER ON THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL.....	51
10. Usmanova Sabokhat, Gulyamova Nigora PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	56
11. Julieva Yulduz PROMISING DIRECTIONS DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR.....	64
12. Sattarova Nargiza QUALITY OF TRADING SERVICES, THE STATE OF ITS MATERIAL AND TECHNICAL BASE AND INFRASTRUCTURE IN CONTENT DEPENDENCIES.....	69
13. To'raev Dilshod WAYS TO REGULATE THE SECRET ECONOMY THROUGH TAXES.....	75

Saidov Farrux FaxriddinovichToshkent axborot texnologiyalari
universitei katta o'qituvchisi**RAQAMLI PLATFORMA INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH ASOSLARI**

For citation: Saidov Farrukh Fakhridinovich. BASIS OF DEVELOPMENT OF DIGITAL PLATFORMS INFRASTRUCTURE. Journal of innovations in economy. 2023. Vol. 6, Issue 2. pp.12-16

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8165911>

ANNOTATSİYA

Axborotlashtirish bozori ishtirokchilarining ekotizimiga asoslangan raqamli platforma, uning maqsadi bozorga chiqish vaqtini tezlashtirish va iqtisodiy tarmoqlardagi iste'molchilarga ushbu ekotizim infratuzilmasida amalga oshiriladigan ma'lumotlar bilan ishlash va ma'lumotlar manbalariga kirish uchun raqamli texnologiyalardan foydalangan holda o'z faoliyatini avtomatlashtirish (IT xizmatlari) echimlari bilan ta'minlash. Raqamli texnologiyalardan foydalanish va mehnat taqsimotidagi o'zgarishlar tufayli bitimlar narxining pasayishiga olib keladigan yagona axborot muhitida bitimlarni amalga oshirish orqali bozorning ko'pgina mustaqil ishtirokchilari o'rtasida ma'lum qiymatlarni algoritmik almashish uchun imkoniyat yaratadigan biznes-model yoritilgan.

Kalit so'zlar: Axborotlashtirish, IT xizmatlari, raqamli texnologiyalar, ekotizim infratuzilmasi, raqamli platforma, yagona axborot muhiti, algoritmik almashish, biznes-model.

Saidov Farrukh Fakhridinovich

Senior Lecturer, Tashkent University of Information Technologies

BASIS OF DEVELOPMENT OF DIGITAL PLATFORMS INFRASTRUCTURE**ABSTRACT**

A digital platform based on an ecosystem of information market participants, the purpose of which is to accelerate the time to market and automate their activities using digital technologies for working with data and accessing data sources implemented in the infrastructure of this ecosystem for consumers in the economic sphere. sectors (IT services) provide solutions. A business model that provides the possibility of algorithmic exchange of certain values between many independent market participants by making transactions in a single information environment, which leads to a reduction in transaction costs through the use of digital technologies and changes in the labor division, is highlighted.

Key words: informatization, IT services, digital technologies, ecosystem infrastructure, digital platform, unified information environment, algorithmic exchange, business model.

Саидов Фаррух Фахриддинович

Старший преподаватель Ташкентского университета информационных технологий

ОСНОВИ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ

АННОТАЦИЯ

Цифровая платформа на основе экосистемы участников информационного рынка, целью которой является ускорение времени выхода на рынок и автоматизация их деятельности с использованием цифровых технологий для работы с данными и доступа к источникам данных, реализованных в инфраструктуре этой экосистемы для потребителей в экономической сфере. Сектора (ИТ-услуги) предоставляют решения. Бизнес-модель, обеспечивающая возможность алгоритмического обмена определенными ценностями между множеством независимых участников рынка путем совершения транзакций в единой информационной среде, что приводит к снижению транзакционных издержек за счет использования цифровых технологий и изменений в дивизионе труда, выделено.

Ключевые слова: информатизация, ИТ-услуги, цифровые технологии, инфраструктура экосистемы, цифровая платформа, единая информационная среда, алгоритмический обмен, бизнес-модель.

Kirish

Bugungi kunda tez va keng rivojlanayotgan yo'nalishlardan biri bu raqamli platformalar bo'lib, ularga kadrlarni tayyorlash ma'lum bir turlarga bo'lib o'qitiladi. Platformalar vositachilarsiz o'zaro aloqa qilish imkoniyatiga ega bo'lgan ishlab chiqaruvchilar va foydalanuvchilarni o'zaro birlashtiradi. Bugungi kunda dunyoda yuzlab raqamli platformalar faoliyat yuritmoqda.

Raqamli formatda ishlayotgan kompaniyalar endilikda o'z raqamli ekotizimlarini yaratganlar. Raqamli platformali biznes modellariga barchamizga tanish Amazon, Google, Uber, Yandex, Airbnb va Alibabalarni misol sifatida keltirishimiz mumkin. Bu platformalarning har biri o'ziga xos ixtisoslashuvga va xususiyatlarga ega. Ularning umumiy jihati shundaki, ular alohida-alohida funksiyalarni bajaradilar. Raqamli platformalar tashkilotlarda ularning jozibadorligini tushuntiruvchi bir qator xususiyatlarni taqdim etuvchi model sifatida qaraladi.

Mavzuning o'rganilganlik darajasi

Ilmiy adabiyotlarda hozirgi zamon "Yangi raqamli iqtisodiyoti" turli xil atamalar bilan nomlanadi. Masalan, "postindustrial iqtisodiyot" (D.Bell), "axborotlashgan iqtisodiyot" (O.Toffler), "megaiqtisodiyot" (V.Kuvaldin), "axborot va aloqaga asoslangan iqtisodiyot" (I.Ninilito), "texnoiqtisodiyot yoki raqamli iqtisodiyot" (B.Geyts), "bilimlarga asoslangan iqtisodiyot" (D.Tapskott). Ushbu tushunchalarni bog'lab turadigan omil – bu iqtisodiy jarayonlarning globallashtirish jarayonida raqamli axborot texnologiyalarining birlamchi o'rinni egallashi bo'lib hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Raqamli platformalar ma'lumotlarni tarqatish, qidirish, shartnoma tuzish va monitoring xarajatlari kabi tranzaksiya xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi. Misol uchun, TripAdvisor va Expedia kabi yig'ish platformalari sayohatga tegishli axborotni to'playdi va birlashtiradi bir nechta manbalardan ma'lumotlarni bitta platformaga yig'adi, shu bilan qidirish xarajatlarini kamaytiradi axborot va vositachi agentlarning xizmatlaridan foydalanishni yo'lga qo'yadi.

Tahlil va natijalar

Apple'ning iOS va Google'ning Android platformalari mustaqil dasturiy ta'minot ishlab chiquvchilarga texnik va ilovalarni ishlab chiqishda ularning ishtirokini osonlashtiradigan va rag'batlantiradigan tartibga soluvchi tuzilmani shakllantiradi. Ushbu xususiyatlarga qo'shimcha ravishda generativlik xususiyatiga ham ega. Generativlik texnologiyaning yangi natijalarni yaratish qobiliyati sifatida aniqlanadi, katta va turli millatlarga hos foydalanuvchilar tomonidan boshqariladi. Masalan, generativ kraudsorsing platformalari qiyin muammolarga yangi yechimlar ishlab chiqarish

imkonini beradi. Amazon veb- xizmatlari (AWS) platformasi dasturiy ta'minotni ishlab chiqaruvchilarga turli sohalarida tijorat dasturlarini yaratish va joylashtirish uchun vositalar (mashinali o'qitish, bulutli hisoblash, mobil texnologiyalar, narsalar Interneti va boshqalar) ni taklif etadi. Amazon (362 milliard dollarlik kapitallashuv) onlayn supermarket sifatida ish boshlagan, ammo hozirda kompaniyalarga ma'lumotlarni saqlash, ma'lumotlarni qayta ishlash, hisoblash resurslari bilan ta'minlash, ma'lumotlar va xabar almashish kabi ko'plab xizmatlar va hokazolarni o'z ichiga olgan bulutli IT infratuzilmasini yaratish imkoniyatini beradigan ekotizimni barpo etdi. Kompaniyaning 2018-yildagi daromadi \$ 232,9 mlrd.ni tashkil etdi. Tashqi daromadining 60% ga yaqini asosiy biznes - onlayn tijorat, an'anaviy savdo ulushi 6% ni, AWS ("cloud" biznes) - taxminan 8% ni tashkil etadi. Amazon reklama siyosatining o'ziga xos xususiyati yirik brendlar bilan bevosita ishlashdir. Kompaniya ularga sotish va iste'molchilarning xattiharakatlari bo'yicha o'zma'lumotlarini taqdim etadi. Amazon o'zining ajoyib omborlari va yetkazib berishtizimlari bilan mashhur.

Hozirda u yetkazib berishni dronlar orqali amalga oshirmoqda. Uber va Yandex taksi platformalari turli mamlakatlarda mavjud bo'lib, yo'lovchilar vataksi haydovchilari o'rtasidagi o'zaro aloqalarni qulay tarzda tashkil etadi. Shunga qaramay, Uber kapitallashuvi 2018-yil oxirida 120 mlrd. dollarini tashkil etdi. Airbnb ijara platformasi uy egalari va ijarachilar o'rtasida moslashuvchan, boshqariladigan o'zaro aloqalarni taklif etadi, uning kapitallashuvi 30 mlrd. dollarni tashkil qilmoqda.

Kickstarter platformasi innovatsiyon g'oyalar mualliflariga kelajakdagi mahsulot yoki xizmatlarni amalga oshirish uchun mablag' yig'ish imkonini beradi. Unwork kabi platformalar frilanserlar va ish beruvchilar o'rtasidagi munosabatlarning to'liq loyihalarini tavsiflash, ularni amalga oshirish shartlari, shartnomalar, ish haqi va talab qilinadigan soliq imtiyozlarini to'lash va ish beruvchilarga onlayn guruh loyihalarini boshqarish imkoniyatini berish ishlarini olib boradi.

Google platformasi (kapitallashuvi 546 milliard dollar), avvalo, ko'plab xizmatlarga ega bo'lgan qidiruv tizimidir. Google internet-reklama vamahsulotlarga ixtisoslashgan bo'lib, ular onlayn reklama texnologiyalaridan tortib, Google Analytics va Google Suitega, bozordagi eng kuchli va foydalanuvchilar bilan hamkorlik qilish vositalaridan biridir. Ushbu raqamli platformaning ekotizimiga o'z mahsulotlarini reklama qiladigan kompaniyalar va ushbu reklamalarni qabul qiladigan qidiruv tizimlari foydalanuvchilari kiradi. Gmail elektron pochta, xaritalar, brauzer, xotira, ma'lumotlar, ofis dasturlari, video va musiqa xizmatlari va boshqalar.

Google daromadlarining 98 foizini 120 milliard dollardan oshadigan reklamadan ishlab topadi. Facebook platformasi (kapitallashuvi 354 milliard dollar) ijtimoiy tarmoq sifatida ish boshlagan, ammo hozirda 9 milliondan ortiq dastur va xizmatlardan iborat ekotizim sifatida faoliyat yuritmoqda. O'tgan yil oxirida kompaniyaning daromadlari 40,6 milliard dollarni, foyda esa 15,9 milliard dollarni tashkil etdi, shu bilan birga, mobil reklama daromadlari 91 foizgacha o'sdi. AQShda har oyda 97% va Yevropada 90% dan ortiq kishilar Facebookdan foydalanadilar (daromadlarining 70 foiz).

Tencent ekotizimi (kapitallashuvi 241 milliard dollar) WeChat ijtimoiy tarmog'i, mobil platformasi, aloqa xizmatlari, o'yinlar, Internetportal, elektrontijorat, Wechat Pay to'lov tizimi, B2B segmenti uchun xizmatlarni o'z ichiga olganeng yirik raqamli platformalaridan biridir. Alibaba raqamli platformasi tarkibida: AliExpress - bu xalqaro chakana savdo bozori, Xitoy ichidagi ulgurji savdo maydonchasi, Taobao Marketplace - bu onlayn do'kon, Tmail- xalqaro brendlar mahsulotlarini Xitoyda tarqatishga qaratilgan platforma, Juhuasuan - bu chegirmali mahsulotlarni flesh-savdosi uchun platforma, Alihealth tavsiyalar beradigan onlayn(sog'liqni saqlash) do'konlari mavjud.

Bugun biz raqamli texnologiyalar barcha an'anaviy munosabatlarni ko'zoldimizda qanday o'zgartirayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz. Ko'pgina dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchi kompaniyalar bugungi kunda o'z ishlash uslubini o'zgartirdilar (soha transformatsiyasi) va yangicha tipda faoliyat yuritmoqdalar. Masalan, ko'pgina dasturiy ta'minot xizmati (IaaS-Infrastructure as a Servis) kompaniyalari mijozlarga Internet orqali o'zlarining serverlarida dasturlarni joylashtirish orqali servis xizmati (SaaS-Software as a Servis) ko'rsatmoqdalar. Ushbu model bulutli hisoblash yoki bulutga asoslangan xizmat deb ham ataladi.

Umuman olganda bulutli texnologiyalardan ishlab chiqaruvchilar ham, mijozlar ham, davlat boshqaruvida ham keng foydalanilmoqda. Microsoft raqamli platformasi eng yirik dasturiy ta'minot yaratuvchisi bo'lib, SaaS tizimida Office 365 va Azure kabi tizimlari to'plami tufayli minglab kompaniyalar unga hamkorlik qiladilar, uning mahsuldorlik va xostingiga ishonadilar. Bundan tashqari Microsoft ekotizimida GitHub, PowerApps, Net, Visual Studio platformalari ishlab turibdi. Oracle dunyodagi ikkinchi eng yirik dasturiy ta'minot kompaniyasi, undan tashqari, bulutli ilovalar va platforma xizmatlarining har tomonlama va to'liq birlashtirilgan ekotizimni taklif etadi. SaaS tizimidagi eng yirik, eng qadimgi bo'lib, mijozlari ichida haqiqiy shoh bo'lib qoladi. Gusto raqamli platformasi ish haqi, imtiyozlar va HP dasturlarini kichik biznes va startaplarga yo'naltirilgan SaaS tizimidir. Hozirda Gusto 1100 dan ortiq odamni ish bilan ta'minlaydi va 100 mingdan ortiq kichik biznesga ish haqi to'lashda yordam beradi, imtiyozlar beradi va u sodda, nafis interfeysida - qadimgi moliyaviy dasturlarning antitezisida ishlaydi, har qanday biznes egasi uchun undan foydalanishi judayam oson. Intuit ekotizimi mahsulotlari moliyaviy, buxgalteriya hisobi va soliqni tayyorlash dasturlarini qamrab oluvchi SaaS platformadir. Cisco telekommunikatsion tarmoq, xavfsizlik, hamkorlik va boshqa sohalarida yetakchi platforma bo'lib, 1984-yilda tashkil topgan va 2021-yilda 115 dan ortiq mamlakatda 35 000 dan ortiq xodimga ega.

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytganda, raqamli platformalarning keng joriy etilishi, shuningdek, quyidagi natijalarga olib kelishi kutilmoqda (mamlakat iqtisodiyoti nuqtai nazaridan eng muhim jihatlarni keltirilgan):

- Mavjud biznes-jarayonlarning intensivligi va avtomatlashtirilishi;
- Boshqaruv tizimini optimallashtirish (xarajatlarni kamaytirish bilanbirga);
- iqtisodiy aloqalarning yangi turlarini shakllantirish uchun texnologik bazani yaratish;
- iqtisodiy tsikllarning tezlashishi;
- ishlab chiqarish va omborxonalaridan samarali foydalanish va bo'shatish, nooziq-ovqat mahsulotlarini ortiqcha ishlab chiqarishni qisqartirish hisobiga.

To'g'ri amalga oshirilgan raqamlashtirish va platformalash har qanday sohada ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shubhasiz, ham davlat, ham yirik biznes o'z afzalliklariga ega bo'lishlari mumkin, ammo unchalik ahamiyatli emas. Kichik va o'rta biznes platformani amalga oshirishdan ko'p foyda ko'radi. Raqamli platformalar sayyoraviy miqyosda ko'p tomonlama bozor g'oyasini ro'yobga chiqaradi, raqobatni rivojlantirish va tok ixtisosligini chuqurlashtirishni rag'batlantiradi. Platformalarni joriy qilish bilan bog'liq bo'lgan sifatli o'zgarishlardan biri bu individualizm o'rniga kollektiv ong va o'zaro hamkorlikning shakllariga o'tish bo'ladi. Shu bilan birgalikda, raqamli texnologiyalarning shiddat bilan rivojlanishi va sohaning malakali mutaxasislarga ehtiyojini oshishi oliy ta'lim muassasalarida "Soliq va raqamli texnologiyalar" bo'yicha alohida o'quv yo'nalishini tashkil etilishni taqozo etmoqda. Bu eng avvalo, tizimning salohiyatli kadrlar bilan ta'minlanishiga yanada keng yo'l ochadi.

Jahon tajribasi ko'rsatib turibdiki, sun'iy aql va Big Data texnologiyalari nainki soliq idoralari ishini jadalashtirishga, shu bilan birga, "elektron hukumat" faoliyati samaradorligining oshishini hamda mamlakatda "raqamli iqtisodiyot"ning rivojlanishiga va eng muhimi, yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga ham yordam beradi.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Gulyamov, S.S. va b. (2019). Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. -T.: Iqtisod-Moliya. 396 b.
2. Ayupov, R.X., Baltabaeva, G.R. (2018). Raqamli valyutalar bozori: innovatsiyalar va rivojlanish istiqbollari. -T: Fan va texnologiya. 172 b.
3. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Digital economy report 2019.
4. Digital 2019: global digital overview. Value creation and capture: implications for developing countries. UNCTAD, 2020.

5. Alimov R.X, Begalov B.A., Yulchieva G.T., Alishov Sh.A. “Iqtisodiyotda axborot texnologiyalari”. O‘quv qo‘llanma. T: - “Sharq”, 2006.
6. Milliy iqtisodda axborot tizimlari va texnologiyalari: Oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun o‘quv qo‘llanma // Mualliflar: R.X.Alimov, B.Yu.Xodiyev, B.A.Begalov va boshqalar.; S.S.G‘ulomovning umumiy taxriri ostida. –T.:”Sharq”, 2004. – 320 b.
7. B.Shafarov, U.X.Narzullayev, N.R.Zaynalov, G‘.M.Porsaev. Milliy iqtisodiyotda axborot tizimlar va texnologiyalar. O‘quv qo‘llanma.– Samarqand: SamDU nashri, 2019, 272 b.
8. <http://www.movable-type.co.uk/scripts/sha256.html>
9. www.prostocoin.com
10. www.coinmarketcap.com
11. www.ru.wikipedia.ru
12. <https://www.texnoman.uz/post/raqamli-iqtisodiyot-nima.html>

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 2 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000